

the concept of "ideal employee" is just a utopia for an employer. The manager is quite capable of doing some things to bring his company's employees closer to this ideal. Based on all of the above, the company's management should:

First, start with self-study, that is, get the first all the skills and knowledge that he expects and requires from his employees. Thus, he will show them by his own example what skills and knowledge an employee of this company should have.

Secondly, to prepare the company's personnel for cross-cultural interaction by organizing courses for employees in a foreign language and gaining knowledge about other cultures.

Thirdly, to develop the necessary skills, both for yourself and for your employees. For example, the ability to conduct negotiations and business correspondence.

Fourth, for a large company to take a specialist in negotiations and interaction into the main staff, if the company is small, to train its employees.

Fifth, conduct various trainings and tests on a regular basis to better understand the processes within the organization and the team, as well as timely highlight

someone's special qualities and potential for their effective application in business.

Effective management can always easily adapt to the rapidly changing conditions of cross-cultural business, but now it is also necessary to train its employees to comply with these changes.

References

1. Baldin, K. V. Managerial decisions / K.V. Baldin, S.N. Vorobyev, V.B. Utkin. - M.: Dashkov and Co., 2019.
2. Busov, V. I. Managerial decisions: a textbook for bachelors / V. I. Busov. - M.: Yurayt Publishing House, 2018
3. Berezhnaya E. V. Methods and models of managerial decision-making: Textbook / E.V. Berezhnaya, V.I. Berezhnoy. - M.: SIC INFRA-M, 2018.
4. Baryshev, A.V. Fundamentals of management decision development: a textbook / A.V. Baryshev. - Moscow: Forum: Infra-M, 2021
5. Zaruba N.A. Methods of managerial decision-making: the system of state and municipal management: textbook. manual / N. A. Zaruba; KuzSTU, 2017

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Есенова Г.Ж.

*кандидат экономических наук,
Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда,
Нур-Султан, Республика Казахстан*

Айтимова Ш.Т.

*магистр экономики,
Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда,
Нур-Султан, Республика Казахстан*

FEATURES OF THE COST CALCULATION METHODOLOGY TO PROVIDE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT EMPLOYEES OF ENTERPRISES

Esenova G.

*Candidate of Economic Sciences,
Republican Research Institute for Labor Protection,
Nur-sultan, Republic of Kazakhstan*

Aitimova Sh.

*Master of Economics,
Republican Research Institute for Labor Protection,
Nur-sultan, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

Затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты работников являются неотъемлемой частью совокупных затрат на охрану труда. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты и предотвращения производственных травм, заболеваний и несчастных случаев на объектах производства.

Abstract

The costs of providing workers with personal protective equipment are an integral part of the total labor protection costs. Personal protective equipment is designed to protect and prevent industrial injuries, diseases and accidents at production facilities

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, затраты, охрана труда.

Keywords: personal protective equipment, costs, labor protection.

В целях защиты работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на предприятиях с вредными и опасными условиями труда

в соответствии с пунктом 2 статьи 182 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015

года № 414-V ЗРК работодатель за счет собственных средств обязан обеспечить средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), создать им необходимые санитарно-гигиенические условия, снабдить мощными и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой. Должно быть организовано надлежащее хранение, обслуживание и ремонт СИЗ и обеззараживание в соответствии с утвержденными нормами выдачи специальной одежды и других СИЗ работникам организации отраслей различных видов экономической деятельности.

В статье представлены результаты научных исследований, полученные в ходе реализации научно-технической программы на тему: «Риск-ориентированные организационно-экономические механизмы обеспечения безопасного труда в условиях современного Казахстана» (ИРН ОР11865833-ОТ-21) в рамках программно-целевого финансирования исследований Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда. Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяют на следующие классы:

- изолирующие костюмы (пневмокостюмы, гидроизолирующие костюмы, скафандры);
- специальная одежда, предназначенная для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения, и неблагоприятных температурных условий (комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки, костюмы, халаты, плащи, полусубки, тулупы, фартуки, жилеты, нарукавники); специальная обувь (сапоги, ботфорты, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли, галоши, боты, бахилы);
- средства защиты органов дыхания – это носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов (противогазы, респираторы, пневмошлемы, пневмомаски);
- средства защиты органов слуха - устройства, предохраняющие орган слуха от воздействия уровней шума, превышающих допустимые (противошумные наушники, противощумные вкладыши) (противощумные шлемы, наушники, вкладыши и т. д.);
- средства защиты глаз - устройства, препятствующие попаданию в глаза работника механических предметов, пыли, аэрозолей, химических веществ, неионизирующих излучений (защитные очки);
- средства защиты головы головные уборы, предназначенные для защиты головы от вредных и (или) опасных производственных факторов, а также от загрязнения и неблагоприятных температурных условий (каска, шлемы, подшлемники каскетки, кепи, косынки и т. п.);

- средства защиты рук - средства индивидуальной защиты, надеваемые на руки и обеспечивающие их защиту от вредных и (или) опасных производственных факторов, а также от загрязнения и неблагоприятных температурных условий (перчатки, рукавицы и т. п.);

- средства индивидуальной защиты дерматологические - средства, предназначенные для нанесения на кожу человека для ее защиты и очистки с целью снижения воздействия вредных и опасных факторов в условиях промышленного производства включая защитные средства гидрофильного, гидрофобного, комбинированного действия, защитные средства от воздействия низких температур, ветра, защитные средства от воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С., защитные средства от воздействия биологических факторов – насекомых, защитные средства от воздействия биологических факторов – микроорганизмов, очищающие средства: кремы, пасты, гели, регенерирующие, восстанавливающие средства: кремы, эмульсии;

- средства защиты лица - устройства, препятствующие попаданию в лицо механических предметов, пыли, аэрозолей, химических веществ, излучений (щитки, экраны, маски и т. д.);

- средства защиты ног - специальная обувь, обеспечивающая защиту ног работника от вредных и (или) опасных производственных факторов, а также от загрязнения и неблагоприятных температурных условий и (или) снижающая их утомляемость (сапоги, полусапоги, батфорты, ботинки, галоши, бахилы и т. д.);

- средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства устройства и их компоненты, предназначенные для фиксации работника на определенной высоте при выполнении работ, предотвращения падения работника с высоты либо безопасной остановки падения (предохранительный пояс, диэлектрические коврики, ручные захваты и манипуляторы, наколенники и наплечники);

- средства защиты комплексные.

Правила выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты за счет средств работодателя утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1054.

Формирование расходов на приобретение СИЗ является одной из основных статей расходов предприятия на охрану труда. Затраты и стоимость услуг на обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ в пределах утвержденных норм включаются в себестоимость продукции. При расчете потребности в СИЗ все показатели заносятся в специальную форму отдельно для мужской и женской спецодежды и спецобуви по размерам, росту требованиям и отдельно по предохранительным средствам (защитные шлемы, пояса, респираторы и т.д.). Закупка СИЗ производится, исходя из сформированной сводной заявки на обеспечение СИЗ.

При заключении договоров на поставку, а также при поставке СИЗ, поставщики должны предоставить:

- 1) сертификаты соответствия на данный вид продукции;
- 2) инструкцию по эксплуатации поставляемых СИЗ с указанием требований по уходу (стирка, химчистка, хранение и т.д.).

Кроме того, при расчете потребности следует учитывать гарантийные сроки хранения СИЗ, указанные в спецификациях или инструкциях по эксплуатации. СИЗ с просроченным гарантийным сроком хранения и эксплуатации списываются.

Согласно проведенным расчетам составляются общие спецификации на СИЗ с указанием нормативных документов, моделей, типов изделий, артикула тканей, вида пропитки, цвета (для спецодежды).

При расчете затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты необходимо определить:

- 1) затраты на приобретение СИЗ;
- 2) затраты на хранение и обслуживание (ремонт, стирка и дезинфекция) СИЗ.

Расчет затрат на приобретение СИЗ состоит из следующих этапов:

- определить потребность в приобретении СИЗ в разрезе должностей, видов экономической деятельности согласно утвержденных Норм выдачи специальной одежды и других СИЗ, также в потребность необходимо учитывать остатки СИЗ на складах;

- систематизировать данные потребности по видам СИЗ;

- корректировать общую потребность с учетом резерва на уровне 10%;

- установить общую стоимость СИЗ на основе рыночных цен поставщиков;

- определить общую сумму затрат на приобретение СИЗ.

Определив входные параметры для расчета затрат на приобретение СИЗ приведем формулу (1):

$$C_{ppe} = \sum_{p=1}^n N_{wp} \times P_{ppe} \times R_{ppe} \quad (1),$$

где,

C_{ppe} – затраты на обеспечение СИЗ;

N_{wp} – количество работников i -ой профессии;

n – количество профессий на предприятии;

P_{ppe} – цена СИЗ для работника i -ой профессии;

R_{ppe} – потребность в СИЗ с учетом срока службы.

Затраты на хранение и обслуживание (ремонт, стирка и дезинфекция) СИЗ. Согласно статьи 17 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1054 работодатель организует надлежащий уход и профилактическую обработку СИЗ, которая предусматривает эксплуатацию, хранение и обслуживание СИЗ.

Годовые затраты на хранение и обслуживание СИЗ рассчитываются по формуле (2):

$$\sum C_{sm} = C_s + C_m \quad (2),$$

Если подробнее рассмотреть составляющие формулы (2), то затраты на хранение СИЗ:

$$C_s = \sum_{p=1}^n (N_E \times P_E) + A_E \quad (3),$$

где,

C_s – затраты на хранение СИЗ;

N_E – количество оборудования и средств для хранения СИЗ;

P_E – цена оборудования и средств для хранения СИЗ;

A_E – годовые амортизационные отчисления, которые рассчитываются следующим образом:

$$A_E = \frac{S_{ie}}{t} \quad (4),$$

где,

S_{ie} – первоначальная стоимость оборудования для хранения СИЗ;

t – срок полезного использования оборудования, год.

Затраты на обслуживание СИЗ рассчитываются по формуле (5):

$$C_m = \sum_{p=1}^n ((N_{wp} \times n_{dd}) \times P_{dd}) + (N_{ppe} \times S_r) \quad (5),$$

где,

C_m – затраты на обслуживание СИЗ;

N_{wp} – количество работников i -ой профессии;

n_{dd} – норма моющих и дезинфицирующих средств для ухода за СИЗ;

P_{dd} – цена моющих и дезинфицирующих средств;

N_{ppe} – количество СИЗ, которые подлежат ремонту;

S_r – стоимость услуг по ремонту СИЗ.

На основе перечня профессии, количества работников по данным профессиям, наименовании СИЗ, норм и сроков выдачи СИЗ рассчитываем затраты на обеспечение работников СИЗ (см. таблица 1). Согласно произведенным расчетам общая сумма затрат на СИЗЫ работников составила 841 989 тг.

Таблица 1

Расчет затрат на обеспечение СИЗ работников

Профессия или должность работника	Кол-во работ-в, чел.	Наименование специальной одежды и средств индивидуальной защиты	Норма и сроки выдачи, кол-во ед., пар, комплектов	Цена СИЗ, тг	Кол-во СИЗ, шт	Сумма, тг
Маляр	10	Фартук водонепроницаемый из резиновой хлопчатобумажной ткани (или из ткани с пленочным покрытием)	1 изделие на 1 год	1657	10	16570
		Головной убор (кепи или берет хлопчатобумажный)	1 изделие на 1 год	1260	10	12600
		Рукавицы усиленные, хлопчатобумажные с поливинилхлоридным (или полимерным) наладонником	2 пары на 1 год	754	20	15080
		Перчатки с маслостойкой пропиткой	1 пара на 1 год	813	10	8130
		Очки защитные с поликарбонатным (или минеральным) неупрочненным стеклом со светофильтрами типа "В-1"	1 изделие до износа	1220	10	12200
		Респиратор газоаэрозольный	1 изделие до износа	499	50	24950
Столяр строительный	10	Костюм (куртка+полукомбинезон/брюки) из хлопчатобумажной ткани	1 комплект на 1 год	13376	10	133760
		Рукавицы усиленные, хлопчатобумажные с поливинилхлоридным покрытием (или брезентовым наладонником) (или перчатки с полимерным покрытием)	12 пар (12 пар) на 1 год	754	120	90480
		Ботинки кожаные	1 пара на 1 год	14256	10	142560
		Жилет сигнальный со световозвращающими элементами	1 изделие на 1 год	2250	10	22500
		Очки защитные	1 изделие до износа	350	10	3500
		Наушники противозвучные (с креплением на каску) или Вкладыши противозвучные	1 изделие 1 пара до износа	1855	10	18550
		Каска защитная	1 изделие до износа	2815	10	28150
		Подшлемник под каску	1 изделие на 1 год	850	10	8500
Плотник	10	Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки) из хлопчатобумажной ткани с (или из смешанных тканей) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект на 1 год	13376	10	133760
		Фартук из ткани хлопчатобумажной с маслостойкой пропиткой	2 изделия на 1 год	757	20	15140
		Рукавицы усиленные, хлопчатобумажные с поливинилхлоридным покрытием (или брезентовым наладонником) или перчатки кругловязанные трикотажные с поливинилхлоридным (или полимерным) покрытием	6 пар на 1 год	754	60	45240
		Пояс предохранительный	1 изделие до износа	7590	10	75900
Уборщица	2	Халат рабочий	1 изделие на 12	3690	2	7380

		месяцев				
		Перчатки резиновые (латексные)	1 пара на 1 месяц	321	24	7704
Дворник	1	Костюм из ткани хлопчатобумажной	1 изделие на 1 год	9650	1	9650
		Фартук хлопчатобумажный с нагрудником	1 изделие на 1 год	720	1	720
		Рукавицы комбинированные	6 пар на 1 год	395	6	2370
		Плащ непромокаемый	1 изделие дежурный	3780	1	3780
		Каска защитная	1 изделие до износа	2815	1	2815
ИТОГО				86557	436	841989

Примечание – Затраты на СИЗ для работников рассчитана без комплектации СИЗ в зимний период

Далее приведем пример расчета затрат на хранение СИЗ. Имеются следующие исходные данные:

Таблица 2

Исходные данные

Наименование	Количество оборудования, шт.	Цена, тенге	Сумма, тенге
Шкаф металлический одинарный для хранения комплекта СИЗ(1860x300x500)	6	11250	67500
Стеллаж 200x100x60 4 полки/150 кг	6	33660	201960
Шкаф металлический для хранения СИЗ органов дыхания (530x360x190)	12	6790	81480
ИТОГО	24	51700	350940

Рассчитаем годовые амортизационные отчисления. Первоначальная стоимость оборудования для хранения из предыдущей таблицы составила 51700 тг. Срок полезного использования оборудования – 15 лет:

$$A_E = \frac{51700}{15} = 3446 \text{ тенге}$$

Годовая сумма затрат на эксплуатацию и хранение СИЗ:

$$C_s = (24 \times 51700) + 3446 = 354386 \text{ тенге}$$

Следующий этап - это расчет затрат на обслуживание СИЗ. Исходные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3

Расчет затрат на обслуживание СИЗ

Профессия или должность работника	Кол-во работ-в, чел.	Норма выдачи работникам моющих и дезинфицирующих средств, кг	Срок использования согласно нормам, месяцы	Цена моющих средств, тенге	Сумма, тг	Цена дезинфицирующих средств, тг.	Сумма, тг	Сумма, тг
Маляр	10	0,5	12	215	12900	318	6720	19620
Столяр строительный	10	0,5	12	215	12900	318	6720	19620
Плотник	10	0,5	12	215	12900	318	6720	19620
Уборщица	2	0,5	12	215	2580	318	1344	3924
Дворник	1	0,5	12	215	1290	318	672	1962
ИТОГО								127710

Согласно предоставленным исходным данным предприятия в течении года 3 комплекта СИЗ были отремонтированы на сумму 36950 тенге.

Затраты на обслуживание СИЗ:

$$C_m = 27710 + 36950 = 164660 \text{ тенге в год}$$

В итоге определяем годовые затраты на хранение и обслуживание СИЗ по формуле (2):

$$\sum C_{sm} = 354386 + 164660 = 519046 \text{ тенге}$$

Таким образом, годовые затраты работодателя на хранение и обслуживание СИЗ составят 519046 тенге.

На основании приведенных методик расчетов затрат на обеспечение, хранение и обслуживание СИЗ работников предприятия можно сказать, что данные затраты направлены на охрану труда, которая обеспечивает безопасность жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Список литературы

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2021 г.);
2. «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов

экономической деятельности». Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12627;

3. Правила выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты за счет

средств работодателя утверждены Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1054;

4. Абикенов Ш.К., Джумагулова Н.Г., Еспенбетова Ж.Х., Абдрахманова Н.Б., Казбекова Д.Б. Бюджетирование затрат на охрану труда. Теория. Методология. Практика – Нур-Султан: РГП на ПХВ «РНИИИОТ МТСЗН РК», 2021. -210 с.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КАЗАХСТАНЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЙ

Казбеков Г.К.

НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, старший преподаватель кафедры "Кадастр и оценка", г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Кабдий Н.Г.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса», старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин» г. Нур-Султан, Республика Казахстан

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN NEW CONDITIONS

Kazbekov G.

NAO «S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University», department "Cadastr and valuation", Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan.

Kabdiy N.

JSC "Kazakh University of Technology and Business", Senior Lecturer of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan.

Аннотация

Развитие цифровой экономики в новых условиях, и как современные технологии влияют на рынок труда и подготовку специалистов. С появлением новых технологий современный мир меняется, происходит ускоренная цифровизация, Влияние пандемии COVID-19 на экономику и рынок труда. Роль цифровых технологий в деятельности Центра занятости населения в мире. В Казахстане с развитием цифровой экономики ожидается ежегодный рост производительности на 2-10%.

Abstract

The development of the digital economy in new conditions, and how modern technologies affect the labor market and the training of specialists. With the advent of new technologies, the modern world is changing, there is an accelerated digitalization, the impact of the COVID-19 pandemic on the economy and the labor market. The role of digital technology in the activities of the World Employment Center. In Kazakhstan, with the development of the digital economy, annual productivity growth is expected by 2-10%.

Ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, цифровые технологии, модернизация, электронная торговля

Keywords: digital economy, labor market, digital technology, modernization, e-commerce.

Введение. Образование и цифровизация - это две важные направления, активно влияющие на жизнь современного человека, но при этом динамично взаимодействующие. На рынке труда высокий спрос на специалистов, обладающих цифровыми навыками. Новейшие технологии позволяют изменять и форматы, и содержание обучения сотрудников. Однако стратегия подготовки специалистов для цифровой экономики требует глубокого и тщательного анализа перспектив дальнейшего развития науки и образования.

Цифровизация — это современный тренд, оказывающий прямое влияние на характер трудовых отношений и на состояние занятости в различных странах. Постепенный переход от индустриальной к постиндустриальной эпохе развития общества, от

Экономики 3.0 к Экономике 4.0, именуемой в современной экономической науке цифровой экономикой, не может не отразиться на рынке труда и трудовых отношениях.

В настоящее время рынок труда в мире переживает глобальные трансформации, когда отдельные виды профессий (машинистки, переводчики, конвейерные рабочие) или уже исчезли, или попали под угрозу исчезновения, поскольку заменяются роботами или компьютерными программами. Вместо традиционных профессий и должностей на рынке труда возникают совершенно новые мобильные и гибкие трудовые функции, предполагающие большую универсальность знаний и навыков специалистов и рабочих, которые могут легко транс-